

Logrando un impacto

Versión 1.0

Guía
Práctica

COMPARTIR, DIFUNDIR Y CREAR UN LEGADO

Esta guía explora las formas de maximizar el uso y el impacto de los resultados y logros de los proyectos de co-innovación.

El proyecto multiactor **LIAISON** (Better Rural Innovation: Linking Actors, Instruments and Policies through Networks) ha estudiado formas de acelerar la innovación en la agricultura, la silvicultura y los sectores relacionados. La transformación y el cambio en estos ámbitos son el resultado de las acciones e interacciones entre una amplia gama de personas reunidas y comprometidas en el proceso de generación, intercambio y utilización de conocimientos. La participación en proyectos de co-innovación con múltiples actores es un proceso que tiene efectos más amplios: da lugar a un cambio cultural, de valores y de comportamiento en todo el grupo y a nivel individual. Esta guía explica las ventajas de contar con una **estrategia de difusión** clara, detallada y bien planificada para los resultados y las soluciones innovadoras desarrolladas por un proyecto de este tipo. Muestra cómo los grupos de innovación pueden **integrar la consecución del impacto** en sus actividades de co-innovación y destaca cómo se puede **medir y evaluar** este éxito.

PLANIFICAR UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN EFICAZ

Acertar desde el principio: la base del cambio

La innovación y los conocimientos resultantes del proceso de co-innovación de un grupo se compartirán y arraigarán dentro de la asociación, pero tendrán un impacto mucho mayor si también influyen o inspiran a otros fuera de este grupo central original. Para ello es necesario planificar e implicar a las personas adecuadas, tanto desde el principio como a lo largo del proceso participativo de trabajo conjunto como grupo de socios innovadores.

HERRAMIENTAS DE LIAISON

Journey mapping y **impact stories** proporcionan formas de traducir las experiencias de aprendizaje a través de la co-innovación, presentadas de forma que puedan ser entendidas efectivamente por otros.

Desde el principio es importante crear un plan de comunicación que se dirija a los usuarios potenciales de los resultados del proceso de innovación y a otras partes interesadas relevantes que estén en condiciones de influir en la toma de decisiones y en los cambios de prácticas. El plan debe abordar cómo se compartirán los resultados de un proyecto, cómo surgieron estas nuevas prácticas, ideas o investigaciones, qué se aprendió en el camino y sus beneficios prácticos.

Modelos eficaces de difusión

Compartir las ideas y los resultados con un público más amplio requiere recursos: tanto tiempo como personal. Tiene mérito establecer actividades dedicadas a la difusión, y en algunos casos (especialmente con proyectos de mayor envergadura) se trata de un requisito específico del financiador. Sin embargo, las iniciativas más pequeñas pueden tener más dificultades para generar el impulso necesario para compartir sus nuevas ideas y soluciones innovadoras con los recursos de que disponen. La vinculación con otras iniciativas existentes, o la formación de nuevas redes de innovación, pueden ayudar a superar este obstáculo.

Uno de los principales retos es conseguir una escucha eficaz, es decir, animar a los miembros del grupo a que se esfuercen y dediquen tiempo a escuchar las perspectivas, experiencias e ideas de los demás. Las personas se sienten más confiadas en un grupo que sienten que les escucha.

Los proyectos pueden mejorar el intercambio y la difusión de conocimientos. Por ejemplo, las “redes de innovación dirigidas por la práctica” y los “grupos de innovación de agricultores” o estructuras similares pueden ayudar a desarrollar la co-innovación dentro de un consorcio y llevarla más allá de la vida del proyecto y hacia el futuro.

Los estudios de caso de LIAISON encontraron diferentes maneras de lograr este objetivo, por ejemplo:

- *Tous Paysans* implicó a las partes interesadas desde el principio del proceso y creó un vídeo y un folleto para ayudar a compartir el método colectivo y sus resultados.
- *AgroCycle* desarrolló una completa “plataforma

educativa”, centrada en los niños, para compartir sus mensajes clave.

- *Food Heroes* ha tenido un enfoque novedoso en cuanto a la participación, comenzando el proyecto con una exposición (durante Dutch Design Week) para mostrar el proyecto antes de su inicio.
- *10-Frame Beehive* utilizó las redes sociales para su difusión.

HERRAMIENTAS DE LIAISON

Actor/role identification (ID) and personas: understanding our stakeholders – comprender a nuestros interlocutores – puede aumentar la conciencia reflexiva sobre la variedad cultural.

Para más información, consulte la **GUÍA PRÁCTICA DE ASOCIACIONES CONECTADAS**.

Integrar los resultados de las iniciativas de co-innovación en las actividades de intercambio de conocimientos existentes

Una forma eficaz de compartir las experiencias de un proyecto con un público más amplio es implicar a los agricultores y otras partes interesadas desde el principio, incluso en la preparación de la propuesta del proyecto. De este modo, se sentirán identificados con el proyecto y se sentirán motivados para adoptar sus resultados más adelante.

Como se muestra en la **GUÍA DE ASOCIACIONES CONECTADAS**, el proceso de co-innovación puede mejorar cuando es fertilizado o estimulado por ideas de fuera del grupo. Un consorcio puede beneficiarse de la colaboración con las partes interesadas externas pertinentes, como las asociaciones de agricultores o de consumidores, que estén dispuestas a apoyar su estrategia de comunicación. Las redes de agricultores, en particular, pueden ayudar a difundir rápidamente los conocimientos a los agricultores y entre ellos.

Para ciertos tipos de innovación, como una nueva práctica, es importante centrarse y comprometerse con “*campeones*” que ayuden a difundir una innovación dentro de un grupo objetivo específico. Un *campeón* es una persona que ya se ha ganado la credibilidad del grupo objetivo. Involucrarlos puede ser una estrategia eficaz para conseguir un mayor compromiso y lograr un impacto a largo plazo.

Para más información, consulte la **GUÍA PRÁCTICA DE ASOCIACIONES CONECTADAS**.

MARCAR LA DIFERENCIA: CÓMO FOMENTAR LA ADOPCIÓN

Establecer objetivos (y límites) para la difusión de los resultados de los proyectos de co-innovación

Los proyectos multiactores deben establecer hasta dónde quieren que lleguen los resultados de su actividad de difusión. A veces, esto estará predeterminado por el financiador, que tendrá una opinión sobre el nivel de cambio o el impacto deseado. Por ejemplo, Moore et al. (2015) identificó tres enfoques para lograr el impacto (“scaling”) de las innovaciones sociales: “ampliar, ampliar y profundizar”.

- “*Escalando*” consiste en aumentar el número de personas que se ven influidas por la adopción de una nueva práctica o tecnología.
- La “*ampliación*” se refiere a la modificación de las instituciones a nivel de políticas, normas y leyes.
- La “*ampliación en profundidad*” implica cambiar las relaciones, los valores culturales y las creencias.

No hay que descartar la importancia de la ampliación para lograr el cambio y la transformación efectiva. No se trata de un proceso unidireccional, ya que el conocimiento fluye a lo largo de un proceso de co-innovación gestionado eficazmente. Esto ayuda a formar y evolucionar los resultados a lo largo de la duración de la actividad y contribuye a perfeccionar las soluciones innovadoras de tipo técnico, organizativo o social que pueden compartirse con los grupos destinatarios.

El proyecto LIAISON detectó diferencias en la forma en que las asociaciones de co-innovación se proponían cumplir este objetivo. Algunos de estos enfoques contribuyeron a su éxito en este sentido, mientras que otros lo limitaron. Dicho esto, no todas las asociaciones pretenden fomentar un cambio más amplio, y pueden tener objetivos más limitados, pero igualmente importantes.

Las “mejores” estrategias para ampliar los conocimientos y las innovaciones

No todas las asociaciones pretenden ampliar las innovaciones, aunque su impacto será mayor si adoptan uno o varios tipos de ampliación. Hay una serie de estrategias de ampliación que las asociaciones pueden adoptar para compartir los conocimientos y las innovaciones que han generado para darles mayor difusión.

He aquí algunos ejemplos de estrategias de ampliación eficaces identificadas por el proyecto LIAISON:

- La “**ampliación**” hace hincapié en la reproducción de las innovaciones que han tenido éxito en diferentes comunidades (o “nichos”) con el objetivo de extender esos resultados a más personas. Esto ha demostrado ser especialmente eficaz cuando se trata de cuestiones específicas del contexto que afectan al sistema que se intenta cambiar. Por ejemplo, la iniciativa *Agrolora* trabajó con sindicatos del agua y agricultores para conseguirlo.
- Muchas iniciativas, como el *Programa de Sustentabilidade de Vinhos do Alentejo*, *Arena Skog*, *L’Atelier Paysan* and *10-Frame Beehive* han hecho notar al defender y presionar para que se modifiquen los reglamentos, o al “**ampliar**” la escala de las políticas. Podría decirse que el nivel político tiene “el mayor impacto”, ya que tiene el poder de cambiar las “reglas del juego”.
- Las estrategias para “**ampliar la escala**” están relacionadas con la noción de que el cambio duradero sólo se logra cuando se transforman los corazones y las mentes de las personas, sus valores y prácticas culturales, y la calidad de sus relaciones. El concepto de “ampliar la escala” ha surgido con frecuencia, aunque a menudo de forma implícita. Por ejemplo, el estudio de caso de *Nod Verde* ayudó a cambiar la mentalidad de los productores que empezaron a participar en los centros de alimentación para vender directamente a los consumidores, al tiempo que fomentó una mejor comprensión y un mayor apoyo a los productores entre los consumidores.

Es pertinente señalar que, en ocasiones, el esfuerzo necesario para escalar podría no merecer la pena para proyectos más limitados, con plazos o recursos escasos.

Factores que contribuyen al éxito de la difusión de los resultados

Aunque la difusión puede estar integrada en un proyecto como objetivo oficial, sigue siendo necesario un impulso centrado en compartir los resultados una vez que se conocen. LIAISON identificó cuatro factores de éxito en la difusión de los resultados de los proyectos de co-innovación.

- **Apertura** – transparencia en cuanto a las fuentes y los supuestos básicos de todos los resultados y la información difundida por el proyecto.
- **Claridad** – proporcionar información clara, asegurarse de que la aplicación es sencilla y evitar la jerga siempre que sea posible.

- **Motivación** – encontrar un interés común, una necesidad específica o un objetivo, como la voluntad de contribuir a la economía local o la creación de una red proactiva para promover la producción y aumentar el impacto del proyecto.
- **Recursos** – compartir el riesgo financiero o los costes, disponer de procedimientos y recursos para apoyar a otros mediante la formación y el asesoramiento sobre la mejor manera de utilizar la innovación.

Es importante tener en cuenta que los usuarios potenciales de una innovación pueden pasar por diferentes fases antes de adoptarla con éxito y que las personas tendrán diferentes expectativas en cuanto a la velocidad y la escala de adopción de la innovación y sus probables impactos. Por ejemplo, los agricultores pueden adoptar las nuevas prácticas de forma incremental realizando pequeños cambios. Esto puede deberse a que carecen de recursos para realizar una gran inversión o a que les preocupan los riesgos. Para cualquier empresa es importante tener pruebas de los beneficios (y costes) probables de la adopción de una solución o producto innovador.

Para mejorar la asimilación de los resultados del proyecto es fundamental involucrar a las personas adecuadas desde el principio del proyecto: por ejemplo, las asociaciones en las que los agricultores y sus asociaciones no participaron inicialmente tuvieron dificultades para comprometerse y llegar a las redes basadas en la práctica cuando intentaron aplicar sus resultados. En la **caja de herramientas de LIAISON** se pueden encontrar herramientas para mapear y planificar la red que se necesitará en torno a un proyecto de co-innovación. Estas herramientas pueden ayudar a identificar el tipo y la variedad “adecuados” de partes interesadas que deben participar.

Posibles obstáculos a la hora de compartir los resultados y la asimilación de nuevas ideas

Un grupo puede aumentar su éxito a la hora de compartir sus hallazgos si considera cómo adaptar y presentar su mensaje y la información relevante para hacerlo

accesible e interesante para determinados públicos. Al hacerlo, es importante ser consciente de que hay algunos obstáculos que hay que identificar y superar.

Por ejemplo, si una actividad requiere una inversión, el acceso a la financiación será clave para su adopción. Los grupos deben dedicar tiempo a explorar de dónde se puede acceder a la financiación o a formar asociaciones que ayuden a presionar para la inversión. En consecuencia, el acceso a la financiación puede resultar a menudo un “proyecto” adicional e imprevisto dentro del proyecto.

Para más información, consulte la **GUÍA PRÁCTICA TRABAJANDO EN EQUIPO**.

También puede haber barreras culturales y de comunicación que dificulten la transmisión de los mensajes y beneficios para animar eficazmente a otros a adoptar una innovación o una nueva idea. Es entonces cuando la participación de los posibles usuarios finales en el proceso de co-innovación puede dar sus frutos, ya que ayuda a identificar y responder a sus necesidades reales y, por tanto, a superar cualquier posible barrera a la difusión.

La adopción de algunas innovaciones puede verse frenada o incluso bloqueada por cuestiones normativas y legales. En algunos de los estudios de caso revisados por LIAISON, la estrategia de conseguir que más personas reproduzcan la innovación ayudó a hacerla más visible y a añadir poder y peso a su posición, ayudando a influir en las instituciones y los reguladores para que consideren cambiar su enfoque. Para ver ejemplos de esto, véase el *Programa de Sustentabilidade de Vinhos do Alentejo* and *L'Atelier Paysan*.

La falta de confianza en las perspectivas y necesidades de una empresa, o un cierto escepticismo sobre el valor de la innovación también pueden obstaculizar los proyectos. Esta resistencia puede superarse a menudo si se ve que otros la adoptan con éxito.

HERRAMIENTAS DE LIAISON

Gender appraisal y empowerment appraisal son herramientas útiles para evaluar la presencia de prejuicios y apoyar la participación empoderada y diversa.

RESPONDER A LOS RETOS DE LA SOCIEDAD

Identificar el impacto a nivel de sistemas

El análisis en profundidad de LIAISON de 32 estudios de caso ayudó a identificar algunos factores que son clave para identificar el impacto de un proyecto. Parece que, sobre todo a los agricultores y a los silvicultores, les resulta bastante difícil comprender el alcance total del impacto de una innovación que han creado juntos. A continuación, se enumeran algunas de las razones:

- Puede ser difícil reconocer y apreciar el valor de una actividad para la comunidad en general, que no necesariamente participa directamente en la innovación
- Dificultades para cambiar la mentalidad de las personas y para apoyar la creación de actitudes receptivas al cambio
- Los beneficios económicos pueden ser más fáciles de evaluar (y más inmediatos) que otros beneficios (medioambientales y sociales).
- Aunque las personas pueden entender que algunas acciones y cambios pueden, por ejemplo, mitigar el impacto sobre el clima, puede que no valoren suficientemente su papel personal para contribuir a ello.

Es importante dedicar tiempo a comprender, seguir y traducir las diferencias entre las situaciones y los objetivos de las partes interesadas, así como fomentar la confianza de los agricultores y los silvicultores en su capacidad para lograr un impacto considerable cuando trabajan juntos.

Atraer a la próxima generación

En los estudios de caso explorados por LIAISON y en las comunidades rurales en general existe una preocupación compartida por la migración de los jóvenes y la reticencia a hacerse cargo de la granja familiar.

Los proyectos de innovación con múltiples actores, centrados en nuevas soluciones, pueden ser una forma

eficaz de involucrar a la próxima generación en la colaboración con otros profesionales, así como de apoyar su participación en las actividades rurales. Uno de los “proyectos embajadores” de LIAISON, *Green Works-hop Wendland*, se centró en esta cuestión invitando a estudiantes universitarios a participar en talleres de diseño como parte de una iniciativa para atraer trabajadores cualificados y jóvenes a la zona.

Al considerar la posibilidad de que la permanencia en las zonas rurales sea una opción atractiva para la próxima generación, también es importante tener en cuenta el género y la diversidad.

HERRAMIENTAS DE LIAISON

Appraisal of group dynamics evalúa la confianza, la disposición a compartir información y el bienestar social general en un contexto de grupo.

MIRANDO HACIA EL FUTURO

Gestionar eficazmente una asociación público-privada para maximizar su impacto

Las asociaciones público-privadas que pretenden estimular y ampliar la innovación deben comprender desde el principio si los participantes tienen los mismos objetivos, sobre todo en lo que respecta a lo que ocurre una vez finalizado el proceso de co-innovación. Las personas pueden tener diferentes ambiciones en cuanto a la ampliación (por ejemplo, un socio privado puede no estar interesado en aumentar la escala de una innovación debido a cuestiones de propiedad intelectual (PI) y al riesgo de perder la ventaja competitiva) y también puede haber diferencias en la cultura organizativa, las capacidades y la financiación entre los socios privados y públicos.

Los posibles problemas relacionados con la propiedad intelectual deben abordarse durante las primeras fases del desarrollo de un proyecto de co-innovación y se debe decidir cómo se gestionarán. Esto también ayudará a determinar si determinados tipos de fuentes de financiación son apropiados, por ejemplo, los proyectos financiados con fondos públicos pueden requerir un futuro acceso abierto para los productos innovadores y los resultados de un proyecto. En algunos casos, esto puede significar que una persona o empresa concreta prefiera no participar en el proyecto.

Gestionar las limitaciones de tiempo en la difusión

Muchos proyectos sólo se financian durante dos o tres años y a menudo es difícil mostrar resultados tangibles en un periodo tan corto, especialmente cuando las asociaciones se han formado “desde cero” para un proyecto. Por eso es importante no exagerar los impactos esperados de un proyecto. Incluso un éxito limitado puede abrir las puertas a futuras colaboraciones y al desarrollo de la asociación.

Construyendo una asociación sostenible

A veces puede ser difícil predecir si una asociación continuará más allá del periodo inicial del proyecto (por ejemplo, la duración de la financiación). Uno de los factores más relevantes para mejorar las probabilidades de una futura colaboración es el fomento de la confianza. Los socios llegarán a confiar el uno en el otro para cumplir los plazos y los compromisos compartidos, aunque también habrá momentos en los que no estén de acuerdo. Unas normas básicas de comunicación y colaboración establecidas al principio de la asociación ayudarán a resolver los conflictos y a garantizar una relación de confianza a largo plazo.

Para obtener más información sobre el trabajo en asociación, consulte la **GUÍA PRÁCTICA ASOCIACIONES SALUDABLES**.

HERRAMIENTAS DE LIAISON

Economic evaluation tools – existe una amplia gama de herramientas, como el análisis coste-beneficio, el rendimiento de la inversión o el rendimiento social de la inversión. Cada una de ellas tiene sus ventajas e inconvenientes.

Scientometrics – mediciones como el factor de impacto, el índice de citas científicas, las métricas a nivel de autor, las patentes, etc.

Altmetrics – incluye (pero no se limita a) las revisiones por pares, las citas en Wikipedia y en los documentos de política pública, los debates en los blogs de investigación, la cobertura de los medios de comunicación, los marcadores en los gestores de referencias, como Mendeley, y las menciones en las redes sociales, como Twitter.

Monitoring tool for (external) impacts el impacto externo se refiere a la relevancia del proyecto en relación con los retos sociales / objetivos políticos

por haber invertido dinero y esfuerzo en una asociación fructífera.

El proyecto LIAISON ayudó a codiseñar las evaluaciones con una serie de grupos de estudio. Los enfoques utilizados se centraron tanto en los procesos como en los vínculos relacionales entre los miembros del grupo. De este proceso se desprende que el “aprendizaje y la transformación” de los miembros individuales puede ser un impacto positivo y beneficioso derivado de la participación en un proyecto de co-innovación.

LIAISON identificó la mejora de las capacidades de las partes interesadas como un área de mejora. Existen una serie de herramientas para mejorar estos aspectos de una asociación de co-innovación, que pueden encontrarse en la Caja de herramientas de evaluación y valoración del impacto.

Medir eficazmente los impactos a largo plazo

Uno de los retos de la co-innovación es evaluar el éxito o no- de las interacciones y procesos que rodean a un proyecto, sobre todo porque los procesos de innovación son difíciles de controlar y sus resultados pueden ser inesperados. Los resultados más “suaves”, como la mejora de las relaciones y la creación de confianza, son difíciles de cuantificar. Sin embargo, esta evaluación es necesaria por varias razones, como el diseño de futuros proyectos y la demostración del “valor añadido” a los financiadores.

No siempre es fácil precisar los cambios generados por una intervención concreta, ya que dichos cambios pueden ser también el resultado (en parte) de influencias externas. Los proyectos de co-innovación están sujetos a una serie de influencias diferentes, que pueden residir dentro o fuera del propio proyecto. Este efecto de las influencias puede ser difícil de captar dentro de los procedimientos estándar de evaluación de proyectos. En respuesta a esto, LIAISON ha desarrollado una caja de herramientas interactiva para ayudar a los consorcios a planificar y aplicar sus estrategias de seguimiento y evaluación.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Cómo medir eficazmente el impacto de un proyecto de co-innovación

El propio proceso de innovación y sus impactos a largo plazo son aspectos clave a la hora de evaluar los proyectos de co-innovación. La evaluación continua del proceso puede ayudar al grupo a alcanzar sus objetivos y aumentar así los impactos finales de una intervención. El proceso de co-innovación también puede ser un impacto importante en sí mismo. Los impactos no deben medirse únicamente al final de un proyecto, sino que deben evaluarse a lo largo de todo el proceso, ya sea de forma continua o periódica e, idealmente, algún tiempo después.

Algunos impactos de un proceso de co-innovación pueden surgir después de que el periodo del proyecto haya llegado a su fin. El conocimiento de estos impactos puede dar a los implicados una mayor satisfacción

ACERCA DE LA GUIA PRÁCTICA DE LIAISON

LIAISON ha elaborado cinco “Guías prácticas” para apoyar a los profesionales que participan en iniciativas de co-innovación. A efectos de estas guías, un “profesional” es cualquier actor que desee participar o prestar apoyo directo a los socios en iniciativas o proyectos de cooperación que innoven a través de procesos participativos.

LIAISON (Better Rural Innovation: Linking Actors, Instruments and Policies through Networks) es un proyecto multiactor que ha sido financiado dentro de la EIP Agri, una iniciativa lanzada por la Comisión Europea en 2012 con su objetivo de fomentar una agricultura y una silvicultura competitivas y sostenibles que “consigan más y mejor con menos”.

El enfoque de la innovación interactiva reúne a una amplia gama de actores públicos y privados de la innovación (agricultores, asesores, investigadores, empresas, ONG, etc.) con conocimientos y experiencia complementarios para valorar, reunir, co-crear y difundir soluciones prácticas a las necesidades reales de los agricultores y silvicultores. Estas necesidades están impulsadas por, y se derivan de, las oportunidades reales y los retos cotidianos a los que se enfrentan los agricultores, los silvicultores y las empresas rurales. Las innovaciones generadas mediante un enfoque interactivo pueden aportar soluciones bien adaptadas a las circunstancias y más fáciles de aplicar.

LIAISON ha elaborado Un Manual Sobre Métodos Participativos Para Iniciativas De Co-Innovación, además de Una Caja De Herramientas De Evaluación Y Valoración Del Impacto.

La información contenida en esta guía es sólo para fines informativos generales. Se aconseja a los lectores que comprueben cualquier información con la normativa o las formas de trabajo de su propia localidad. Cualquier uso de esta información es bajo su propia responsabilidad.

Este proyecto recibe financiación del programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención n° 773418. La responsabilidad de la información y los puntos de vista expuestos en este documento corresponde exclusivamente a los autores.

Trabajando en equipo

Buena planificación

Asociaciones saludables

Asociaciones conectadas

Logrando un impacto

Estas guías destacan lo que hemos aprendido de las actividades y la recopilación de datos de LIAISON. El objetivo es ayudar a todos los que las utilizan a mejorar su forma de co-innovar en la agricultura, la silvicultura y el desarrollo rural.

La guía de “LOGRANDO UN IMPACTO” ha sido redactada por Helen Aldis, Ana Allamand y Simone Osborn, con la colaboración de Liz Bowles, Evelien Cronin, Andrew Fieldsend, Susanne von Münchhausen y Eleonore Pommier. También hay que agradecer a los socios del proyecto LIAISON que realizaron los estudios de caso citados en esta guía.

